

Eficácia das manobras vagais na cardioversão das taquicardias supraventriculares

Elisama de Moraes Pereira Tolomeu¹, Jailson da Silva Freitas², Inasse Hamed Al-Harati³, Neilson Oliveira Santos⁴, Danielle Marques Cavalcante¹, *Valéria Paula Sassoli Fazan⁵

¹Graduanda em Medicina, Universidade Santo Amaro – UNISA, Guarulhos, SP, Brasil,

²Psicólogo Clínico e Hospitalar, Hospital Municipal da Criança e do Adolescente, HMCA-Guarulhos SP, Brasil;

³Graduanda em Medicina, ENIAC, Guarulhos, SP, Brasil,

⁴Graduando em Medicina, ENIAC, Guarulhos, SP, Brasil;

⁵Professora Associada, Departamento de Cirurgia e Anatomia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, FMRP-USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil

***Autor correspondente:** Profa. Dra. Valéria Paula Sassoli Fazan, vpsfazan@yahoo.com.br

Palavras chave: Taquicardia supraventricular; Manobra de Valsalva; Manobra de Valsalva modificada; Massagem do seio carótico; Cardioversão.

RESUMO

Introdução: As taquicardias supraventriculares (TSV) constituem um grupo heterogêneo de arritmias de alta prevalência, com incidência estimada de 35 casos por 100.000 pessoas/ano. As manobras vagais representam a intervenção de primeira linha em pacientes hemodinamicamente estáveis, sendo a Manobra de Valsalva padrão (MVp) e a Manobra de Valsalva Modificada (MVM) as técnicas mais amplamente estudadas. **Objetivo:** Revisar sistematicamente a evidência científica disponível sobre a eficácia das manobras vagais na reversão de TSV para ritmo sinusal. **Métodos:** Foram incluídos ensaios clínicos

randomizados, revisões sistemáticas e metanálises publicados nas bases PubMed/MEDLINE, Cochrane Library, Web of Science e Scopus. **Resultados:** A MVM demonstrou superioridade consistente em relação à MVp, com taxas de reversão de 43–46% versus 16–24%, respectivamente. A metanálise em rede mais recente (n=2.545) confirmou que a MVM reduz em 36% a necessidade de antiarrítmicos intravenosos (RR 0,64; IC95% 0,55–0,73), sem aumento de eventos adversos. **Conclusão:** A MVM deve ser adotada como técnica vagal padrão no manejo inicial das TSV hemodinamicamente estáveis.

1. INTRODUÇÃO

As taquicardias supraventriculares (TSV) compreendem um grupo heterogêneo de arritmias cardíacas cujos mecanismos eletrofisiológicos envolvem tecidos situados ao nível do feixe de His ou acima dele. Epidemiologicamente, a TSV paroxística apresenta prevalência de 2,25 por 1.000 indivíduos e incidência estimada de 35 casos por 100.000 pessoas/ano, sendo considerada a taquiarritmia sintomática mais comum em adultos jovens.¹ Há uma predominância do sexo feminino na proporção de 2:1, e o risco aumenta cerca de cinco vezes em indivíduos mais idosos.²

As principais formas de TSV são a taquicardia por reentrada nodal atrioventricular (TRNAV), responsável por aproximadamente 60% dos casos, a taquicardia por reentrada atrioventricular (TRAV), correspondendo a cerca de 30%, e a taquicardia atrial focal, responsável pelos 10% restantes.³ Os pacientes apresentam palpitações de início súbito, frequentemente acompanhadas de dispneia, tontura, dor precordial e, em casos graves, síncope. O manejo agudo depende do estado hemodinâmico: nos casos instáveis, indica-se cardioversão elétrica sincronizada imediata; nos casos estáveis, as manobras vagais constituem a intervenção de primeira linha.⁴

As manobras vagais são procedimentos que aumentam o tônus parassimpático por estimulação do nervo vago (nervo craniano X), prolongando o período refratário do nó atrioventricular (NAV) e interrompendo circuitos de reentrada dependentes dessa estrutura. Entre as

técnicas disponíveis, destacam-se a Manobra de Valsalva padrão (MVP), a Manobra de Valsalva Modificada (MVM) — que incorpora um componente postural —, e a Massagem do Seio Carótico (MSC) (Figuras 1 e 2).⁵ Apesar de recomendadas pelas principais diretrizes internacionais como tratamento inicial para TSV estável, as taxas de eficácia relatadas variam amplamente, entre 6% e 54%.⁶

A presente revisão sistemática tem como objetivo sintetizar a evidência científica sobre a eficácia e a segurança das principais manobras vagais no tratamento agudo das TSV hemodinamicamente estáveis, com ênfase nos ensaios clínicos randomizados (ECRs) e metanálises publicados na última década.

2. MÉTODOS

2.1 Protocolo e elegibilidade

A revisão foi conduzida em conformidade com as diretrizes PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Foram incluídos: ensaios clínicos randomizados (ECRs) e quase-randomizados, revisões sistemáticas e metanálises que avaliassem a eficácia de ao menos uma manobra vagal (MVP, MVM ou MSC) na reversão de TSV documentada por ECG para ritmo sinusal em adultos (≥ 18 anos) hemodinamicamente estáveis.

2.2 Estratégia de busca

As buscas foram realizadas nas bases PubMed/MEDLINE, Cochrane Central (CENTRAL), Web of Science, Scopus e Google

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Scholar, sem restrição temporal (última atualização: janeiro de 2025). Descritores incluíram: "Valsalva maneuver", "modified Valsalva", "carotid sinus massage", "vagal maneuvers", "supraventricular tachycardia" e "cardioversion", combinados por operadores booleanos. Busca manual nas referências dos estudos incluídos foi realizada para identificar publicações adicionais.

Figura 1. Comparação entre a Manobra de Valsalva Padrão (Figura da esquerda) e a Manobra de Valsalva Modificada (Figura à direita). O painel superior ilustra a posição semirreclinada ($\sim 45^\circ$) com esforço expiratório padronizado (40 mmHg / 15 s). O painel inferior demonstra a sequência da MVM: esforço \rightarrow decúbito dorsal imediato com elevação passiva dos membros inferiores a 45° \rightarrow retorno à posição

semirreclinada (duração total ~ 105 s). Fonte: elaboração própria baseada em Appelboom et al., *Lancet*, 2015.⁷

Figura 2. Massagem do Seio Carótico (MSC). Ilustração demonstrando a aplicação de pressão digital firme na bifurcação da artéria carótida por 5–10 segundos, com monitorização eletrocardiográfica contínua obrigatória. O risco de acidente vascular cerebral por embolização de placa aterosclerótica é estimado em $\sim 1:1.000$ procedimentos. A técnica é contraindicada em pacientes com sopro carótico, AVC/AIT prévios ou aterosclerose grave. Fonte: elaboração própria baseada em Niehues & Klovenski, *StatPearls*, 2023.⁵

2.3 Extração de dados e avaliação da qualidade

Os dados foram extraídos de forma independente por dois revisores. As variáveis de interesse incluíram: tipo de manobra vagal, tamanho amostral, taxa de reversão para ritmo sinusal (desfecho primário), necessidade de

antiarrítmicos intravenosos de resgate (desfecho secundário) e eventos adversos. A qualidade metodológica dos ECRs foi avaliada pela ferramenta Cochrane Risk of Bias 2 (RoB 2), e a certeza das evidências foi graduada pelo método GRADE.

3. RESULTADOS

3.1 Eficácia geral das manobras vagais

A eficácia global das manobras vagais no tratamento das TSV é bem estabelecida, porém variável entre estudos. A literatura reporta taxas de reversão para ritmo sinusal entre 6% e 54%, com média ponderada em torno de 25% (Figura 3).⁶ Essa variação está relacionada a diferenças nas técnicas de execução, ao tipo de TSV tratada, à duração do episódio e ao grau de cooperação do paciente. A efetividade é particularmente expressiva na TRNAV e na TRAV, cujos circuitos de reentrada dependem do NAV; na TRNAV — mais de 60% dos casos —, a taxa de sucesso da MVp situa-se entre 20% e 40%.⁵

Figura 3. Taxas de reversão para ritmo sinusal (%) obtidas pelas diferentes manobras vagais nos principais

ensaios clínicos randomizados incluídos nesta revisão. *MVM = Manobra de Valsalva Modificada; MVp = Manobra de Valsalva padrão; MSC = Massagem do Seio Carótido. A linha tracejada representa a eficácia estimada da adenosina IV (~90%), tratamento farmacológico de resgate. Fontes: Appelboom et al., 2015⁷; Lu et al., 2020⁸; Ceylan et al., 2019.⁹*

3.2 Ensaio REVERT: validação da Manobra de Valsalva Modificada

O marco mais relevante foi a publicação do ensaio REVERT (Randomised Evaluation of modified Valsalva Effectiveness in Re-entrant Tachycardias) em 2015.⁷ Trata-se de um ECR multicêntrico conduzido em 10 departamentos de emergência na Inglaterra (n=433), que comparou MVp e MVM em pacientes adultos com TSV documentada (excluindo fibrilação e flutter atrial). A pressão de esforço foi padronizada em 40 mmHg por 15 segundos em ambos os grupos. No grupo MVM, imediatamente após a fase de esforço, o paciente era posicionado em decúbito dorsal com elevação passiva dos membros inferiores a 45° por 15 segundos, retornando à posição semirreclinada por mais 45 segundos.

Os resultados demonstraram que 93 de 214 participantes (43%) no grupo MVM atingiram o desfecho primário de ritmo sinusal ao minuto, em comparação com 37 de 214 (17%) no grupo MVp (odds ratio ajustado 3,7; IC 95% 2,3–5,8; p<0,0001), sem eventos adversos graves em nenhum grupo.⁷ A sequência de fases e o mecanismo fisiológico da MVM estão ilustrados na Figura 4.

3.3 Confirmação por estudos randomizados subsequentes

Os achados do REVERT foram replicados em diferentes populações. Lu et al.⁸ conduziram um ECR multicêntrico em cinco departamentos de emergência na China (n=238): o grupo MVM obteve 46% de reversão, versus 16% no grupo MVp. Ceylan et al.⁹ (n=98) compararam três manobras simultaneamente: as taxas de reversão foram 43,7% (MVM), 24,2% (MVp) e 9,1% (MSC) (p<0,05). A manutenção do ritmo sinusal ao 5º minuto foi de 28,1%, 6,1% e 3,0%, respectivamente, evidenciando superioridade da MVM também na sustentabilidade da reversão.

3.4 Metanálises e revisões sistemáticas

Diversas metanálises corroboraram os achados dos ECRs individuais. Hsieh et al.¹⁰ conduziram metanálise em rede comparando MVp, MVM e MSC em adultos com TSV; os resultados confirmaram a superioridade da MVM tanto na resposta inicial quanto ao final do estudo. A metanálise em rede de Immanuel et al.¹¹ (2025) incluiu 19 ECRs e 2.545 participantes, avaliando quatro técnicas: MVp, MVM, MSC e respiração profunda com cabeça abaixada (HDDB). A MVM apresentou a maior probabilidade de ser a manobra mais eficaz (SUCRA 88,72%), reduzindo em 36% a necessidade de antiarrítmicos IV de resgate versus MVp (RR 0,64; IC95% 0,55–0,73) e em 41% versus MSC (RR 0,59; IC95% 0,37–0,90).¹¹ Shen et al.¹² confirmaram esses resultados em metanálise com maior representatividade geográfica, sem heterogeneidade significativa.

Alfehaid et al.¹³ (2024) compararam VM versus MSC, confirmando que a VM é mais eficaz que a MSC, e que a MVM supera consistentemente a MVp.

3.5 Massagem do seio carotídeo

A MSC é a manobra vagal mais antiga descrita, porém apresenta as menores taxas de eficácia (~9%) e o maior perfil de risco. A complicação mais temida é o AVC tromboembólico por embolização de placa aterosclerótica, estimado em cerca de 1:1.000 procedimentos.⁵ É contraindicada em pacientes com sopro carotídeo, AVC/AIT prévio ou aterosclerose grave (Figura 2), e deve ser utilizada com cautela em idosos.

3.6 Mecanismo fisiológico e técnica da MVM

A superioridade da MVM decorre do componente postural que maximiza o retorno venoso após a fase de esforço (Figura 4). Na MVp, a liberação da pressão intratorácica é seguida de aumento transitório do débito cardíaco, que estimula barorreceptores e causa bradicardia reflexa. Na MVM, o decúbito dorsal com elevação dos membros inferiores amplifica esse retorno venoso, intensificando a ativação barorreflexa e o tônus vagal.⁷ A pressão recomendada é 40 mmHg por 15 segundos; na ausência de manômetro, a expiração contra o êmbolo de uma seringa de 10 mL gera pressão equivalente, tornando a manobra reprodutível em qualquer cenário de emergência.⁴

3.7 Segurança

O perfil de segurança das manobras vagais é favorável. No ensaio REVERT, não foram registrados eventos adversos graves em nenhum grupo (n=428).⁷ As complicações descritas são raras e transitórias: hipotensão, bradicardia sinusal e, muito raramente, fibrilação atrial ou ventricular. A metanálise de Immanuel et al.¹¹ não identificou diferenças significativas nas taxas de eventos adversos entre MVM, MVp e MSC. Contraindicações à MVp incluem estenose aórtica grave, glaucoma, retinopatia proliferativa e IAM recente; a gestação no terceiro trimestre constitui contra-indicação relativa.⁵

Figura 4. Sequência de fases e mecanismo fisiológico da Manobra de Valsalva Modificada. A fase de esforço expiratório (40 mmHg / 15 s) aumenta a pressão intratorácica e reduz o retorno venoso. O posicionamento imediato em decúbito dorsal com elevação passiva dos membros inferiores a 45° amplifica o retorno venoso, eleva o débito cardíaco e ativa os barorreceptores aórticos e carotídeos, resultando em aumento do tônus vagal e prolongamento do período refratário do nó atrioventricular (NAV), interrompendo o circuito de reentrada. NAV = nó atrioventricular; MMII = membros inferiores. Fonte: elaboração própria baseada em Appelboom et al., 2015⁷ e Niehues & Klovenski, 2023.⁵

4. DISCUSSÃO

Os dados compilados nesta revisão demonstram, de forma consistente, que a MVM representa o avanço mais significativo no manejo não farmacológico das TSV na última década. A incorporação do componente postural elevou as taxas de reversão de 17–24% para 43–46%, transformando uma manobra de eficácia limitada em intervenção genuinamente eficaz. O mecanismo é elegante: o retorno venoso amplificado potencializa a ativação barorreflexa, gerando tônus vagal suficiente para interromper os circuitos de reentrada nodal (Figura 4).

Do ponto de vista do impacto clínico, a adoção da MVM pode reduzir significativamente a necessidade de adenosina intravenosa — que, embora eficaz, causa frequentemente sensação de morte iminente, dispneia e dor torácica. A redução de 36% na necessidade de antiarrítmicos IV¹¹ representa benefício clínico e econômico adicional relevante, com impacto direto no tempo de

permanência e no custo da assistência de emergência.

Uma limitação importante da literatura é a heterogeneidade nas técnicas de execução entre estudos. A padronização é fundamental para reprodutibilidade clínica. Adicionalmente, a maioria dos ECRs foi conduzida em serviços de emergência de países de renda alta, limitando a generalização. Lacunas identificadas incluem a escassez de dados sobre populações pediátricas, gestantes e pacientes com cardiopatia estrutural.

As últimas diretrizes da ESC (2019)³ e do ACC/AHA (2015)⁴ recomendam manobras vagais como tratamento de primeira linha para TSV hemodinamicamente estável, com preferência pela MVM. A simplicidade, custo zero e excelente perfil de segurança justificam sua adoção universal antes de qualquer intervenção farmacológica.

5. CONCLUSÃO

A evidência científica disponível sustenta de forma inequívoca a superioridade da Manobra de Valsalva Modificada sobre as demais técnicas vagais no tratamento agudo das TSV hemodinamicamente estáveis. Com taxas de conversão para ritmo sinusal de aproximadamente 43–46%, a MVM supera a MVp (17–24%) e a MSC (~9%), com perfil de segurança equivalente e sem aumento de eventos adversos. A redução de 36% na necessidade de antiarrítmicos intravenosos representa impacto clínico e econômico relevante.

Recomenda-se que a MVM seja adotada como manobra vagal padrão nos departamentos de emergência e que profissionais de saúde sejam

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

capacitados para sua execução adequada. Pacientes com episódios recorrentes devem ser orientados a realizar a técnica de forma autônoma. Estudos futuros devem investigar a eficácia da MVM em populações especiais e em cenários pré-hospitalares.

REFERÊNCIAS

- Orejarena LA, Vidaillet H Jr, DeStefano F, Nordstrom DL, Vierkant RA, Smith PN, et al. Paroxysmal supraventricular tachycardia in the general population. *J Am Coll Cardiol.* 1998;31(1):150–7.
- Murman DH, McDonald AJ, Pelletier AJ, Camargo CA Jr. US emergency department visits for supraventricular tachycardia, 1993–2003. *Acad Emerg Med.* 2007;14(6):578–81.
- Brugada J, Katritsis DG, Arbelo E, Arribas F, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. *Eur Heart J.* 2020;41(5):655–720.
- Page RL, Joglar JA, Caldwell MA, Calkins H, Conti JB, Deal BJ, et al. 2015 ACC/AHA/HRS Guideline for the management of adult patients with supraventricular tachycardia. *J Am Coll Cardiol.* 2016;67(13):e27–115.
- Niehues LJ, Klovenski V. Vagal Maneuver. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 [citado 2025 jan]. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551575/>
- Link MS. Clinical practice. Evaluation and initial treatment of supraventricular tachycardia. *N Engl J Med.* 2012;367(15):1438–48.
- Appelboam A, Reuben A, Mann C, Gagg J, Ewings P, Barton A, et al.; REVERT trial collaborators. Postural modification to the standard Valsalva manoeuvre for emergency treatment of supraventricular tachycardias (REVERT): a randomised controlled trial. *Lancet.* 2015;386(10005):1747–53.
- Lu F, Qin Y, Li Y, Shi J, Dong B, Shi L, et al. A multicenter randomized controlled trial of a modified Valsalva maneuver for cardioversion of supraventricular tachycardias. *Am J Emerg Med.* 2020;38(2):253–7.
- Ceylan E, Ozpolat C, Onur O, Akoglu H, Denizbasi A. Initial and Sustained Response Effects of 3 Vagal Maneuvers in Supraventricular Tachycardia: A Randomized, Clinical Trial. *J Emerg Med.* 2019;57(5):641–8.
- Hsieh CW, Huang CH, Fang CY, Shih CW, Huang EH. Comparison of various vagal maneuvers for supraventricular tachycardia by network meta-analysis. *Front Cardiovasc Med.* 2022;9:796417.
- Immanuel SS, Gotama JE, Sayogo Y, Sunjaya A, Tandecxi G, Anthony CP, et al. Pursuit of optimal vagal maneuvers in stable supraventricular tachycardia: A network meta-analysis. *West J Emerg Med.* 2025;26(6):1667–78.
- Shen B, Han X, Zhang Y, Liu X, Xu W, Liu C. Efficacy and safety of modified Valsalva maneuver for treatment of paroxysmal supraventricular

tachycardia: a meta-analysis. *Ther Adv Cardiovasc Dis.* 2024;18:17539447231224826.

13. Alfahaid AA, Almutairi OT, Albloushi MH, Alahmad AA, Hasan MK, Alawadhi OF, et al. Valsalva Maneuver Versus Carotid Sinus Massage for Supraventricular Tachycardia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Cureus.* 2024;16(9):e70064.

14. Alabed S, Providência R, Chico TJ, Bhattacharyya S, Doal O. Modified versus standard Valsalva for cardioversion of supraventricular tachycardia: systematic review and meta-analysis. *Int J Arrhythmia.* 2021;22(1):15.

15. Smith GD, Fry MM, Taylor D, Morgans A, Cantwell K. Effectiveness of the Valsalva Manoeuvre for reversion of supraventricular tachycardia. *Cochrane Database Syst Rev.* 2015;(2):CD009502.